

SUV TANQISLIGI, EKSTIMAL IQLIM SHAROITIGA MO‘LJALLANGAN INGICHKA TOLALI G‘O‘ZA NAVLARI AGROTEKNIKASI

Abdimurod Danabayev

Ingichka tolali paxtachilik ITI laboratoriya muduri q.x.f.nomzodi:

Xoliqov Abror Tojimurodovich

q.x.f.f.d (PhD), doktorant. PSUEAITI

Annotatsiya: Ushbu maqolada suv tanqisligi sharoitida ingichka tolali g‘o‘za navlarini parvarishlash agrotexniksi to‘g‘risida tavsiyalar keltirilgan bo‘lib, hozirgi ekstrimal sharoitda bu masalada tadqiqotlar olib borish dolzarbdir.

Kalit so‘zlar:soya, ingichka tola g‘o‘za, tuproq, ildiz, hosildorlik, agrotexnika

Абстрактный: В данной статье представлены рекомендации по агротехнике ухода за тонковолокнистыми сортами хлопчатника в условиях водного дефицита, а также актуально проведение исследований по этому вопросу в современных экстремальных условиях.

Ключевые слова: тонковолокнистый хлопок, почва, корни, продуктивность, агротехника.

Kirish. Ingichka tolali g‘o‘za navlari biomorfologik va fiziologik xususiyatlariga ko‘ra, o‘rta tolali g‘o‘za navlariga nisbatan o‘ta yuqori xaroratga, ekstremal sharoitlarga, suvsizlikka, garmselga va boshqa tabiiy noqulay omillarga bardoshli hisoblanadi. Shuningdek, ingichka tolali g‘o‘za navlari morfobiologik jihatdan o‘rta tolali g‘o‘za navlaridan farqlanadi. O‘simlikda gossipolning ko‘pligi,ildiz tuzilishi, poyasining tuklanganligi, barg plastinkasining qalinligi, xujayra shirasi tarkibi va boshqa xususiyatlari ularning zararkunandalardan kam zararlanishini, bardoshli ekanligini ko‘rsatadi. Bu ayniqsa, keyingi yillarda janubiy mintaqada, jumladan Surxondaryo viloyatida g‘o‘zaning g‘o‘za qandalasi, tamaki, tripsi, o‘rgimchakkana kabi o‘ta xavfli hasharotlar zararidan saqlanishga fermer

xo‘jaliklariga qo‘l keladi. Bu esa mamlakatimiz janubiy mintaqalari paxtachiligi kelajagi uchun muhim strategik chora-tadbirlardan biridir.

Qo‘llanib kelinayotgan ingichka tolali g‘o‘za agrotexnikasida shudgor tekislanib, pushta olingan quruq shudgor nam to‘plash maqsadida mart oyida sug‘oriladi. Sug‘orish me‘yori 2,5-3,0 ming M^3 /ga ni tashkil etadi. Xaydalma va chuqur qatlamlarni namiqtirib, yetarlicha namlik zahirasi to‘planadi. Tuproqning 10 sm qatlami yetilishi bilan barana bilan ishlov berilib, izma-iz namlangan va undirilgan chigit ekiladi. Tuproq yuza 10-12 sm qatlami namligi tuproq xajmiga nisbatan 20-21% (ChDNS ga nisbatan 75-80%) bo‘lib, bu qatlamdan quyidagi qatlam namligi juda yuqori 23-25 % ni tashkil etadi. Nanga to‘yingan tuproq yuzasi va quyi qatlam har safar traktor yurganida deformatsiyalanib, zichlashib va berchlashib (tepkilanib), tuproq zichligi 1,4-1,6 g/sM^3 ga ortib ketishi aniqlandi.

Shu vaqtda tuproq kesmasi o‘rganilganda, ekish chuqurligidan pastda, ya’ni ekish aparati qoldirgan iz tagida 2,5 sm qalinlikda alohida zichlangan qattiq texnologik qatlam aniqlandi. 60 lik ekish sxemasida traktor og‘irligi sabab pushta yon tomonlari xam zichlanganligi va pushtaning bu zonasida zichlik yuqori bo‘lib qolganligi, pushta quyi qatlamida (17-40 sm) xam zichlik ortib ketganligi aniqlandi. Nihol unib chiqqach qator orasini yumshatish, namni qochirish, tuproqni qizdirish, namni saqlash maqsadida bajarilgan kultivatsiyalar, niholni ildiz kasalliklari va shira, kemiruvchi qurtlardan ximoyalash maqsadida zahar sepish, karbamid+bioo‘g‘itlar bilan suspenziya o‘tkazish kabi ishlovlar natijasida pastdagi loy tuproq takror-takror deformatsiyaga uchrab, berchlashib qolganligi aniqlandi.

Tekis nishoblik bo‘lishi ekishga yerni tayyorlash va ekish sifatini, egat uzunligini 1,5 barobarga (150 % ga) uzaytirish imkonini yaratdi, sug‘orishga olinadigan suv miqdorini (M^3/s) va egatlarga suv oqimini (l/s) to‘g‘ri tanlashga, egatda suv oqimini moslashtirish aniqligini oshirishga imkon yaratildi. Natijada egat bo‘ylab tekis namlanishi, sug‘orishni tezroq yakunlashga olib keldi.

Birinchi oziqa suv berilguncha 6-8 marta traktor o‘tishi natijasida pastki qatlamlar zichligi ortib (1,43-1,62 g/sM^3) nixol atrofida zich va qattiq “devol” paydo bo‘lishi aniqlangan. O‘q ildiz va yon ildizlar chuqurlashishi va tarmoqlanishi uchun

noqulay to‘siq paydo bo‘lishi aniqlandi. 1-sug‘orishdan so‘ng zich qatlam zichligi 1,45-1,49 g/sM³ ga kamayganligi aniqlandi. G‘o‘za ildizi bu qatlamdan o‘tib nisbatan yumshoq (1,41 g/sM³) 60-70sm qatlamda yon ildizlar o‘sib tarmoqlanganligi aniqlandi. Tavsiya etilayotgan ingichka tolali g‘o‘za agrotexnikasi.

Tajribada yerni shudgorlashga tayyorlashda 10-11 oktyabrda paxta 2 marta terib olgandan so‘ng 40-50 sm qatlamni namlash maqsadida sug‘orildi. 15 noyabr kuni “Arion” traktorida 4 korpusli plug bilan 45-50 sm chuqurlikda (yarim ag‘darmasdan) to‘liq ag‘darib shudgorlandi. Shudgordan oldingi tuproq namligi 0-20 sm qatlamda tuproq xajmiga nisbatan o‘rtacha 14,4-15,6 %, 20-40 sm qatlamda 15,7-16,0 % tashkil etdi. Shudgordan so‘ng yirik kesaklar yuzaga chiqib qoldi. Shudgordan 3 kun utib uzun bazali tekislagich bilan birinchi yurishda egat bo‘ylab tekislandi. Kesaklar kamaydi, ikkinchi yurishda 30 gradus qiya burchak ostida gorizontol yo‘nalishda tekislandi.

Oqar suvni tejashda yerni tekislash texnologiyasi katta ahamiyatga ega. Yer tekislashda nishablik egat yo‘nalishi bo‘ylab ravon pasayib borishni ta‘minlash zarur. Egatlab sug‘orishda yerning bir oz nishabli bo‘lishi mumkin. Shunda egatda suvning siljishi jadal va ravon bo‘ladi. Nishablikni saqlash va ravon pasayishini ta‘minlash uchun tekislashning quyidagi sxemasi sinab ko‘rildi. Bunda dastlab traktor dalaning adog qismidan tepaga egat yo‘nalishi bo‘ylab tekislab dalaning boshiga chiqadi. Yerni tekislash pastdan balandga sxemasida bajariladi. Buning uchun traktor qaytishda dalaning dioganali qarab tekislab pastga qaytadi. Tuproq dalaning adog‘iga emas tepasiga siljiydi. Bu tartibda tekislanganda nishablik saqlanib qolinadi. Shu tariqa yerning egat bo‘ylab nishabligi ortib tekis nishablik xosil qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. Toshkent-2007 y.

2.S.A.Raxmonqulov, A.B.Danabayev, X.X.Jalolov, X.Dadaxo‘jayev- “tabiiy garmselga bardoshli g‘o‘za navlarini tanlash bo‘yicha uslubiy qo‘llanma” “Navroz”. Toshkent-2015 y. 32 b

3.S.A.Raxmonqulov, A.B.Danabayev, X.Jalolov, X.Dadaxo‘jayev- Garmselni g‘o‘zaning qimmatli xo‘jalik belgilariga salbiy ta‘siri va uni bartaraf etish choralari. “O‘zbekiston paxtachiligini rivojlantirish istiqbollari” nomli Respublika ilmiy to‘plami, Toshkent-2014 y. 213-b.